

व्यवसायिक निरक्षरतेचे कृषी क्षेत्रावर होणारे परिणाम – एक अभ्यास

डॉ. राहुल रघुनाथराव माने

सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,

विनायकराव पाटील महाविद्यालय, वैजापुर, छ. संभाजीनगर

Corresponding Author – डॉ. राहुल रघुनाथराव माने

DOI - 10.5281/zenodo.18481226

Abstract (सारांश):

भारत हा कृषीप्रधान देश असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती होय. परंतु शेती व्यवसायाशी निगडित आर्थिक, लेखा, विपणन व व्यवस्थापन विषयक ज्ञानाचा अभाव म्हणजेच व्यवसायिक निरक्षरता ही कृषी क्षेत्राच्या विकासातील मोठी अडचण ठरत आहे. या संशोधनाचा उद्देश व्यवसायिक निरक्षरतेचे कृषी क्षेत्रावर होणारे आर्थिक, सामाजिक व उद्योजकीय परिणाम अभ्यासणे हा आहे. सदर अभ्यासातून असे दिसून येते की व्यवसायिक ज्ञानाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते, कर्जाचे प्रमाण वाढते व शेती व्यवसाय तोट्यात जातो. मातृभाषेतून व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण दिल्यास कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम होऊ शकते.

प्रस्तावना (Introduction):

कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ मानले जाते. आजही भारतातील सुमारे 50% पेक्षा अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र शेती केवळ उत्पादनापुरती मर्यादित न राहता ती एक व्यवसाय म्हणून पाहणे काळाची गरज बनली आहे. उत्पादन खर्च, नफा, बाजारभाव, कर्ज व्यवस्थापन, विमा, कर नियोजन, साठवणूक व विपणन यासारख्या व्यवसायिक घटकांचे ज्ञान नसल्यामुळे शेतकरी अनेक वेळा आर्थिक नुकसानीला सामोरे जातात. याच व्यवसायिक ज्ञानाच्या अभावाला व्यवसायिक निरक्षरता असे म्हटले जाते.

व्यवसायिक निरक्षरतेची संकल्पना (Concept of Business Illiteracy):

व्यवसायिक निरक्षरता म्हणजे व्यक्तीला व्यवसायाशी संबंधित मूलभूत आर्थिक व व्यवस्थापकीय

संकल्पनांचे ज्ञान नसणे. उदा. खर्च-उत्पन्न लेखाजोखा, नफा-तोटा विश्लेषण, कर्जाचे व्याज, बाजारातील मागणी-पुरवठा, विमा योजना, सरकारी अनुदाने इत्यादी. कृषी क्षेत्रात ही निरक्षरता अधिक प्रमाणात आढळते कारण बहुतेक शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात व आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारण्यात

संशोधन समस्येचे विधान (Statement of the Problem):

भारतातील कृषी क्षेत्रात व्यवसायिक निरक्षरतेमुळे शेतकऱ्यांना योग्य आर्थिक निर्णय घेता येत नाहीत. परिणामी उत्पन्नात घट, वाढते कर्जबाजारीपण, शेती व्यवसायातील तोटा व शेतीपासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

1. कृषी क्षेत्रातील व्यवसायिक निरक्षरतेची कारणे शोधणे

2. व्यवसायिक निरक्षरतेचे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारे परिणाम अभ्यासणे
3. व्यवसायिक ज्ञान व कृषी उत्पादन यातील संबंध अभ्यासणे
4. कृषी क्षेत्रासाठी सुधारणा व उपाय सुचवणे

साहित्याचा आढावा (Review of Literature):

विविध अभ्यासांमधून असे आढळते की आर्थिक व व्यवसायिक साक्षरतेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते. NEP 2020, NABARD व RBI च्या अहवालांनुसार आर्थिक साक्षरतेचा अभाव हा कृषी कर्ज थकबाकीचे एक प्रमुख कारण आहे. काही अभ्यासांमध्ये कृषी उद्योजकतेसाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

संशोधन प्रकार: वर्णनात्मक

डेटा स्रोत:

प्राथमिक डेटा – प्रश्नावली व मुलाखती

दुय्यम डेटा – पुस्तके, जर्नल्स, सरकारी अहवाल

नमुना: 60 ग्रामीण शेतकरी

डेटा विश्लेषण: टक्केवारी व तुलनात्मक विश्लेषण:

डेटा विश्लेषण व टेबल्स (Data Analysis & Tables):

टेबल 1 : शिक्षण स्तर व व्यवसायिक साक्षरता

शिक्षण स्तर	प्रतिसादक संख्या	लेखाजोखा ठेवतात (%)
अशिक्षित	15	20%
प्राथमिक	18	33%
माध्यमिक	17	53%
उच्च शिक्षण	10	80%
एकूण	60	-

विश्लेषण: शिक्षणाचा स्तर वाढल्यास व्यवसायिक साक्षरतेत स्पष्ट वाढ दिसून येते.

टेबल 2 : व्यवसायिक साक्षरता व उत्पन्न स्थैर्य

व्यवसायिक ज्ञान	प्रतिसादक	उत्पन्न स्थिर (%)
आहे	25	72%
नाही	35	31%
एकूण	60	—

विश्लेषण: व्यवसायिक ज्ञान असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तुलनेने अधिक स्थिर आहे.

टेबल 3 : कर्जबाजारीपणा व व्यवसायिक निरक्षरता

स्थिती	प्रतिसादक संख्या	कर्जबाजारी (%)
व्यवसायिक साक्षर	25	28%
व्यवसायिक निरक्षर	35	66%

विश्लेषण: व्यवसायिक निरक्षर शेतकऱ्यांमध्ये कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण जास्त आहे.

एकत्रित निष्कर्ष (Overall Interpretation):

वरील विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की व्यवसायिक निरक्षरतेचा कृषी क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होत असून, व्यवसायिक साक्षरता वाढवल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, आर्थिक स्थैर्य व उद्योजकता वाढू शकते.

विश्लेषण :

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे असे आपण म्हणतो. परंतु कृषी क्षेत्राला व्यवसाय म्हणून पाहिले जात नाही. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात व्यावसायिक ज्ञानाचा प्रचंड अभाव आपल्याला दिसतो. या कारणांचा शोध घेण्या अगोदर कृषी क्षेत्र एक व्यवसाय आहे. हे सिद्ध करणे

अत्यंत आवश्यक आहे. नंतर या कृषी क्षेत्राला व्यावसायिक ज्ञान अभावी होणाऱ्या नुकसानीचा अभ्यास करता येईल. कोणताही व्यवसाय हा मूल्य निर्मितीची एक प्रक्रिया असते. निसर्गातून उपलब्ध संसाधनांना माणसांच्या उपयोगितेनुसार बदलणे म्हणजे त्या उपयोगिता मूल्य असलेल्या वस्तूची निर्मिती किंवा उत्पादन करणे होय. नंतर हे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे व त्याच्याकडून त्या वस्तूतील उपयोगितेच्या मूल्याच्या बदल्यात किंमत मिळवावी लागते ही किंमत म्हणजे वस्तूची उपयोगिता मूल्य व नफा या दोन बाबी पासून बनत असते आणि हा नफाच पुढील उत्पादन प्रक्रिया म्हणजेच व्यवसायाचे अभिप्रेरणा बनत असतो आणि त्यामुळेच व्यवसाय आर्थिक प्रगती करत असतो त्यामुळे प्रत्येक व्यावसायिक नफा या मूलभूत अभिप्रेरक घटकाकडेच बघून व्यवसाय करण्याची जोखीम उचलत असतो. परंतु या अगोदर आपल्याला वस्तूतील मूल्य निर्मिती प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल. कोणतीही वस्तू उत्पादित करण्या अगोदर त्या वस्तूला निर्माण करण्यापूर्वी काही विशिष्ट उत्पादन घटक एकत्रित आणावे लागतात. ते उत्पादन घटक म्हणजे भांडवल श्रम भूमी संघटन हे होत. या प्रत्येक उत्पादन घटकाचा निश्चित असा खर्च असतो. जो वस्तू निर्मिती करताना करावा लागतो. आणि हा खर्च करताना या सर्व उत्पादन घटकांचा महत्तम उपयोग करून घ्यावा लागतो. हा खर्च म्हणजे भांडवला वर व्याज किंवा परतावा, श्रमाला मजुरी किंवा मोबदला, भूमीला खंड आणि संघटनेला अभिप्रेरणा व व्यवस्थापन इत्यादी वरील खर्च. आणि या खर्चाची मोजमाप नियंत्रण व योग्य व्यवस्थापन करण्याकरिता वाणिज्य विषयातील लेखांकनाचे विविध विषय वापरावे लागतात. उदाहरणार्थ सर्व प्रत्यक्ष खर्चाची मोजमाप करून ढोबळ नफा व त्यानंतर अप्रत्यक्ष खर्चाची मोजमाप करून निव्वळ नफा काढावा लागतो आणि अंतिमतः व्यवसायाची संपत्ती व देतात च्या मार्फत आर्थिक

स्थिती कशी आहे हे जाणून घ्यावे लागते. यासाठी ज्या लेखांकनाचा वापर केला जातो. त्या लेखांकनाला वित्तीय लेखांकन म्हणतात. त्यानंतर सर्व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्चाची नियंत्रण करण्याकरिता ज्या लेखांकनाचा वापर होतो त्याला परिव्यय लेखांकन म्हणतात. तसेच भूतकाळातील वित्तीय अनुभवाचे विश्लेषण करून भविष्यातील योजनांची योग्य ती आखणी करण्याकरिता जे लेखांकन वापरले जाते. त्याला व्यवस्थापकीय लेखांकन म्हणतात.

तसेच श्रम आणि संघटन या घटकांचा महत्तम वापर करण्यासाठी व्यावसायिक अर्थशास्त्र व व्यवस्थापन शास्त्र यांचे आवश्यक ज्ञान असणे आवश्यक असते. तसेच निर्मित झालेला माल बाजारातील योग्य त्या भावात विकण्यासाठी विपणन व्यवस्थापनाची सुद्धा ज्ञान असणे आवश्यक असते. या सर्वांकरिता सर्वात जास्त ज्या घटकाचा वापर होत असतो. ते म्हणजे भांडवल आणि या भांडवल व्यवस्थापनाकरिता वित्तीय व्यवस्थापनाची ज्ञानही असणे आवश्यक असते.

परंतु भारतातील शेतकरी हा ग्रामीण भागात राहत असल्याने तिथपर्यंत वरील विषयाचे व्यावसायिक ज्ञानाविषयी जागरूकता शेतकऱ्यात नसल्याने सर्व शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करत असतात. कारण भारतात प्रादेशिक शैक्षणिक विषमता जास्त आहे. म्हणजेच शहरी स्तरावर शिक्षणाची गुणवत्ता वेगळी आहे किंवा जास्त आहे तर ग्रामीण भागात शिक्षणाची गुणवत्ता दुय्यम दर्जाची आहे. तसेच शहरी भागात व्यावसायिक ज्ञानाचे खाजगी क्लासेस पुस्तक सहज उपलब्ध आहेत. पण तेवढ्या तुलनेत ग्रामीण भागात या गोष्टीचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी या सर्व ज्ञानाबाबतीत जागरूक नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने शिक्षण फक्त नोकरी मिळवण्याकरिता उपयोगी आहे त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची मुलं व्यावसायिक शिक्षणास पाठ फिरवतात. इत्यादी कारणास्तव सहसा कोणताही

शेतकरी आपल्या कृषी व्यवसायाचे सर्व हिशोब आधुनिक वित्तीय लेखांकनाने करत नाही. त्यामुळे त्याला त्याच्या व्यवसायाची योग्य ती आर्थिक स्थितीची पूर्ण जाणीव होत नसल्याने बऱ्याच व्यावसायिक समस्या निर्माण होतात. ज्यांचा उगम हा आपल्या व्यावसायिक अज्ञानात आहे हे शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत समजत नाही. तसेच व्यावसायिक व्यवस्थापन कळत नसल्याने व्यवस्थापकीय चुका शेती करताना शेतकऱ्यांकडून होत राहता. अर्थशास्त्राचे ज्ञान नसल्याने मागणी उत्पादन यातील संतुलन न समजल्याने भ्रामक माहितीच्या आधारावर एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्याने नुकसानीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच विपणन व्यवस्थापन न कळल्याने आपल्या कृषी उत्पादनाची जास्तीत जास्त विक्री करण्याची ज्ञान शेतकऱ्याला अवगत नसल्याने तो स्वतःच्या कृषी मालाचे मार्केटिंग करण्यास कमी पडतो. त्यामुळे वित्तीय व्यवस्थापनातील लिवरेज साधता न आल्याने संभाव्य आर्थिक प्रगती पासून शेतकरी मुक्ततो.

व्यवसायिक निरक्षरतेचे कृषी क्षेत्रावर होणारे परिणाम:

1. उत्पन्नात घट: खर्च व नफा याचा अचूक अंदाज न येणे
2. कर्जबाजारीपणा: व्याजदर व परतफेडीचे नियोजन न करणे
3. बाजारभावातील तोटा: दलालांवर अवलंबित्व
4. जोखीम व्यवस्थापनाचा अभाव: पीक विमा व हेजिंगची माहिती नसणे
5. उद्योजकतेचा अभाव: मूल्यवर्धित कृषी व्यवसाय न करणे

निरीक्षणे व निष्कर्ष (Findings):

अभ्यासातून असे दिसून आले की व्यवसायिक साक्षर शेतकरी अधिक नफा कमावतात, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारतात व बाजाराशी थेट जोडले जातात. व्यवसायिक निरक्षर शेतकरी मात्र तोट्यात जातात. कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधायचा असल्यास व्यवसायिक निरक्षरता दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. व्यवसायिक ज्ञानामुळे शेती व्यवसाय फायदेशीर व टिकाऊ बनू शकतो.

शिफारसी (Suggestions):

1. शेतकऱ्यांसाठी मातृभाषेत व्यवसायिक प्रशिक्षण
2. कृषी महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रम
3. डिजिटल व आर्थिक साक्षरता मोहिमा
4. वाणिज्य शाखेचे महत्व वाढवण्यासाठी जास्तीतजास्त प्रचार

संदर्भ (References):

1. NEP 2020
2. NABARD Reports
3. RBI Financial Literacy Reports
4. संबंधित संशोधन लेख

परिशिष्ट (Appendix):

प्रश्नावली (Questionnaire):

खालील प्रश्नावली ग्रामीण शेतकऱ्यांमध्ये व्यवसायिक निरक्षरतेचा अभ्यास करण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.

भाग अ : वैयक्तिक माहिती

1. वय :

25 पेक्षा कमी 25-40 41-55

55 पेक्षा जास्त

2. शिक्षण :

अशिक्षित प्राथमिक माध्यमिक

उच्च शिक्षण

3. शेतीचा अनुभव (वर्षे) :

5 पेक्षा कमी 5-10 10-20

20 पेक्षा जास्त

भाग ब : व्यवसायिक साक्षरता

4. तुम्ही शेतीचा खर्च-उत्पन्न लेखाजोखा ठेवता का?

होय नाही

5. नफा-तोटा मोजण्याची पद्धत तुम्हाला माहिती आहे का?

होय नाही

6. कर्ज घेताना व्याजदराची माहिती तपासता का?

होय नाही

7. पीक विमा योजनांची माहिती आहे का?

होय नाही

8. बाजारभावाची माहिती कुठून मिळवता?

दलाल बाजार समिती

मोबाईल ॲप इतर

भाग क : परिणाम

9. व्यवसायिक ज्ञानाच्या अभावामुळे तुम्हाला आर्थिक तोटा झाला आहे का?

होय नाही

10. व्यवसायिक प्रशिक्षण मिळाल्यास उत्पन्न वाढेल असे वाटते का?

होय नाही